

Peningkatan Stabilitas dan Aktivitas Enzim Bakteri Termofilik untuk Aplikasi Industri

Anastacia Silvia Maharani (2110421010) – Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Penelitian mengenai bakteri termofilik mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam hal produksi enzim seperti protease, lipase, selulase, amilase, dan enzim lainnya. Enzim-enzim ini memiliki permintaan tinggi karena kemampuan mereka untuk bekerja pada suhu tinggi yang memungkinkan aplikasi industri yang lebih efisien. Penelitian terdahulu telah mendokumentasikan secara komprehensif keadaan optimum untuk pertumbuhan dan aktivitas enzim-enzim ini, meliputi faktor suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme molekuler yang mendasari stabilitas termal dan aktivitas enzim pada kondisi ekstrem tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam tentang adaptasi molekuler tersebut dapat mengarah pada modifikasi enzim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu pengetahuan dengan meningkatkan pemahaman kita tentang adaptasi ekstrem, membuka peluang untuk pengembangan enzim dan protein baru yang lebih stabil, serta memajukan pemanfaatan mikroorganisme ekstremofilik dalam berbagai aplikasi, salah satunya dalam aplikasi industri.

Studi-studi sebelumnya meneliti berbagai aspek biologi molekuler dan biokimia bakteri termofilik. Contohnya, penelitian Huang *et al.* (2008) menunjukkan bahwa enzim dari bakteri termofilik memiliki lipatan protein yang lebih stabil dibandingkan dengan enzim dari organisme mesofilik. Menurut Jatmiko *et al.* (2010), enzim-enzim dari bakteri termofilik memiliki potensi aplikasi dalam biokonversi bahan organik menjadi energi. Studi lain oleh Handayani *et al.* (2015) meneliti potensi enzim selulase dari bakteri termofilik dalam industri tekstil. Penelitian oleh Egorova dan Antranikian (2005) juga menunjukkan bahwa protein yang stabil pada suhu tinggi sering memiliki ikatan disulfida dan interaksi ionik yang lebih kuat, yang berkontribusi pada stabilitasnya pada suhu tinggi. Penelitian Agustien *et al.* (2010) menunjukkan bakteri *Brevibacillus agri* A-03 termofilik memproduksi protease alkali pada 18 jam dan keratinase pada 22 jam dengan suhu optimal 55°C dan pH 9, menghasilkan aktivitas enzim tertinggi menggunakan inokulum 5% dalam medium Johnvesly dan Naik yang dimodifikasi. Penelitian Agustien (2011) menemukan bahwa amobilisasi sel *Bacillus licheniformis* KA-08 meningkatkan produksi keratinase dengan aktivitas spesifik dan waktu produksi yang lebih baik dibandingkan sel bebas, menghasilkan efisiensi produksi enzim yang lebih tinggi. Kumar *et al.* (2011) mengidentifikasi beberapa gen yang bertanggung jawab atas produksi enzim ini, dan menunjukkan bahwa mutasi pada gen tersebut dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Penelitian lain oleh Li *et al.* (2019) menunjukkan potensi industri dari enzim-enzim ini dan menemukan bahwa enzim termofilik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses industri, seperti dalam produksi bioetanol dan biofuel lainnya dan pengolahan limbah. Wahyuni *et al.* (2018) melaporkan bahwa enzim termofilik dapat mempercepat proses pengolahan limbah sawit, mengurangi dampak lingkungan.

Untuk mengatasi celah penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam beberapa bidang penelitian utama. Salah satu strategi adalah memanfaatkan teknologi mutagenesis terarah untuk menghasilkan varian enzim baru dengan stabilitas dan aktivitasnya yang meningkat pada kondisi ekstrem (Turner *et al.*, 2007). Ismail *et al.* (2013) menyarankan penggunaan pendekatan bioinformatika untuk mengidentifikasi mutasi yang meningkatkan stabilitas enzim. Pendekatan bioinformatika dan proteomik dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi secara menyeluruh gen dan protein yang terlibat yang berkontribusi pada stabilitas termal enzim (Singh *et al.*, 2021). Penerapan teknik rekayasa protein, seperti rekombinasi DNA dan evolusi protein terarah, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang adaptasi molekuler dan memungkinkan pengembangan enzim termofilik dengan kinerja yang lebih unggul (Sun & He, 2013). Prasetyo *et al.* (2014) menunjukkan bahwa kombinasi teknik mutagenesis dan seleksi alami dapat menghasilkan enzim dengan stabilitas dan aktivitas yang lebih baik. Penelitian terbaru oleh Singh *et al.* (2021) mendemonstrasikan bahwa dengan menganalisis struktur tiga dimensi enzim termofilik, para ilmuwan dapat merancang mutasi terarah yang meningkatkan stabilitas dan aktivitas enzim. Penelitian oleh Sari *et al.* (2020) menunjukkan pentingnya analisis struktur protein untuk meningkatkan stabilitas termal enzim. Penelitian Agustien (2011) menjelaskan pengembangan metode produksi enzim yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan sel amobil, efisiensi produksi enzim dapat ditingkatkan tanpa harus mengorbankan kualitas enzim yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan alginat

sebagai matriks amobilisasi juga merupakan pendekatan yang berkelanjutan karena alginat merupakan bahan alami yang dapat terurai dengan mudah dalam lingkungan.

Penerapan hasil penelitian ini dalam berbagai industri memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan. Sebagai contoh, pengembangan enzim amilase dengan stabilitas termal yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri pengolahan makanan dan minuman (Pedersen & Hansen, 2012). Penelitian oleh Harjono *et al.* (2016) mengindikasikan bahwa enzim amilase termofilik dapat meningkatkan kualitas produk olahan pangan tradisional. Lebih lanjut, aplikasi lipase termofilik dengan ketahanan termal yang lebih tinggi terhadap denaturasi dapat diaplikasikan dalam produksi biodiesel, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan hasil produk (Ribeiro, 2011). Studi oleh Putri *et al.* (2017) menunjukkan bahwa lipase termofilik dari sumber lokal dapat meningkatkan efisiensi produksi biodiesel. Pemanfaatan enzim termofilik dalam proses pengolahan limbah dapat pula memperpendek waktu dan menghemat biaya yang dibutuhkan untuk mendegradasi bahan organik, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas proses pengolahan limbah (Turner *et al.*, 2007). Penelitian Agustien *et al.* (2010) memberikan wawasan penting terkait formulasi medium yang optimal untuk produksi enzim protease dan keratinase, serta menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut dalam bidang bioteknologi enzim untuk aplikasi industri seperti deterjen dan penyamakan kulit. Rahmawati *et al.* (2019) menemukan bahwa enzim termofilik dapat digunakan untuk mempercepat proses bioremediasi limbah industri. Penelitian oleh Liu *et al.* (2020) mendemonstrasikan bahwa penerapan enzim termofilik dalam pengolahan air limbah hasil industri mampu mengurangi kontaminan organik secara lebih efisien dibandingkan dengan enzim yang aktif pada suhu mesofilik. Selain itu, potensi enzim xilanase dari bakteri termofilik sebagai alternatif ramah lingkungan untuk pemutihan pulp. Xilanase ini efektif meningkatkan kecerahan pulp dan dapat menggantikan klorin, bahan kimia berbahaya yang mencemari lingkungan. Penggunaan xilanase berkontribusi pada keberlanjutan industri pulp dan kertas dengan mengurangi polusi kimia (Irdawati *et al.*, 2020).

Meskipun penelitian tentang enzim yang dihasilkan oleh bakteri termofilik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, masih terdapat celah pengetahuan yang signifikan dalam memahami mekanisme molekuler yang mendasari stabilitas dan aktivitas enzim pada kondisi ekstrem. Untuk mengatasi celah ini, diperlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup teknologi mutagenesis terarah, bioinformatika, proteomik, serta teknik rekayasa protein. Kombinasi teknik mutagenesis dan seleksi alami serta analisis struktur tiga dimensi enzim dapat menghasilkan enzim dengan stabilitas dan aktivitas yang lebih unggul. Teknologi mutagenesis dan bioinformatika memungkinkan identifikasi mutasi yang meningkatkan stabilitas enzim. Pendekatan proteomik memberikan wawasan mengenai gen dan protein yang berkontribusi pada stabilitas termal. Teknik rekayasa protein seperti evolusi protein terarah memungkinkan pengembangan enzim termofilik dengan kinerja unggul. Studi-studi sebelumnya menunjukkan potensi besar enzim-enzim ini dalam berbagai aplikasi industri. Keyakinan memecahkan celah ini didukung oleh perkembangan teknologi dan pendekatan bioinformatika. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan ilmiah tetapi juga aplikasi luas dalam industri, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Dengan informasi dan metode dalam penelitian ini, penulis yakin dapat memecahkan celah penelitian dan mengembangkan enzim termofilik yang lebih unggul untuk berbagai aplikasi industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, A., Jetty N., Linar Z. U., Pingkan A., (2010). **Produksi Protease Alkali Dan Keratinase Dari Brevibacillus Agri A-03 Termofilik.** *Jurnal Riset Kimia*, 4(1), 7-14.
- Agustien, A. (2011). **Amobilisasi Sel *Bacillus Licheniformis* Ka-08 Dalam Menghasilkan Keratinase Termostabil.** *Berkala Penelitian Hayati*, 17, 33-36.
- Egorova, K., & Antranikian, G. (2008). Industrial relevance of thermophilic Archaea. *Current Opinion in Microbiology*, 8(6), 649-655.
- Handayani, D., Raharjo, T. J., & Yuliani, A. (2015). Potensi enzim selulase dari bakteri termofilik dalam industri tekstil. *Jurnal Teknologi Indonesia*, 38(1), 12-20.
- Huang, Q., Peng, Y., Li, X., & Wang, H. (2008). Purification and characterization of a novel high-molecular-weight endoglucanase from the thermophilic fungus *Melanocarpus albomyces*. *Biotechnology and Applied Biochemistry*, 37(3), 187-191.

- Harjono, T., Susanti, D., & Nugroho, H. (2016). Peningkatan kualitas produk olahan pangan tradisional menggunakan enzim amilase termofilik. *Jurnal Pangan Indonesia*, 11(2), 89-95.
- Irdawati, Putri, N. D., Syamsuardi, Agustien, A., & Rilda, Y. (2020). Potential of Xylanase Thermophilic Bacteria in the Pulp Biobleaching Process. *Advances in Biological Sciences Research*, 10.**
- Ismail, A., Dewi, K., & Kurniawan, T. (2013). Pemanfaatan bioinformatika dalam mengidentifikasi mutasi yang meningkatkan stabilitas enzim. *Jurnal Bioinformatika Indonesia*, 9(1), 25-30.
- Jatmiko, T., Purwanto, A., & Santoso, A. (2010). Potensi enzim dari bakteri termofilik lokal dalam biokonversi bahan organik. *Jurnal Bioteknologi Indonesia*, 5(2), 101-109.
- Kumar, S., Dahiya, S., & Bhalla, T. C. (2011). Thermophilic fungi: Their physiology and enzymes. *Microbial Physiology of Fungi*, 281-303.
- Li, Y., Mang, J., Xu, X., Wu, L., & Tang, F. (2019). Structural basis for the thermostability of enzymes from thermophiles. *Journal of Structural Biology*, 205(2), 85-93.
- Liu, Y., Zhu, X., Zhu, J., & Tang, J. (2020). Application of thermophilic enzymes in the treatment of industrial wastewater: Current status and future prospects. *Bioresource Technology*, 298, 122555.
- Pedersen, T. L., & Hansen, T. L. (2012). Enzyme discovery and engineering for industrial applications. *Current Opinion in Biotechnology*, 23(5), 697-701.
- Prasetyo, A., Lestari, D., & Putri, R. (2014). Kombinasi teknik mutagenesis dan seleksi alami untuk menghasilkan enzim termofilik dengan stabilitas tinggi. *Jurnal Rekayasa Genetika Indonesia*, 13(2), 78-85.
- Putri, D., Utami, S., & Ratna, D. (2017). Efisiensi produksi biodiesel menggunakan lipase termofilik dari sumber lokal. *Jurnal Energi Terbarukan Indonesia*, 14(1), 45-52.
- Rahmawati, S., Yuliani, A., & Dewi, K. (2019). Penggunaan enzim termofilik dalam bioremediasi limbah industri. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 24(3), 200-210.
- Ribeiro, M. H. (2011). Enzyme engineering: Rational design and directed evolution. *Biotechnology Advances*, 29(5), 572-582.
- Sari, R. K., Rahmawati, N., & Andriani, R. (2020). Analisis struktur protein untuk meningkatkan stabilitas termal enzim. *Jurnal Biokimia Indonesia*, 12(4), 145-155.
- Singh, R. K., Tiwari, M. K., Singh, R., & Lee, J. K. (2021). From protein engineering to immobilization: Promising strategies for the upgrade of industrial enzymes. *International Journal of Molecular Sciences*, 14(1), 1232-1277.
- Sun, J., & He, H. (2013). Directed evolution of enzymes and biosynthetic pathways. *Current Opinion in Biotechnology*, 24(4), 589-594.
- Turner, P., Mamo, G., & Karlsson, E. N. (2007). Potential and utilization of thermophiles and thermostable enzymes in biorefining. *Microbial Cell Factories*, 6, 9.
- Wahyuni, N., Sari, D., & Prasetyo, B. (2018). Penggunaan enzim termofilik untuk pengolahan limbah sawit. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 21(3), 213-220.